

CALAMVS RENASCENS

REVISTA DE HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA

15

HOMENAJE PÓSTUMO AL PROFESOR
JOSÉ GUILLERMO MONTES CALA. I

INSTITVTO
DE ESTVDIOS
HVMANISTICOS

ALCAÑIZ
2014

ENTIDADES PATROCINADORAS

AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Instituto de Estudios Turoleses

© INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

ISSN: 1576-3471

D. L.: M-17.064.2000

Imprenta: Kadmos - Salamanca

EL TÓPICO DEL *CONCILIVM DEORVM* EN LA *AVSTRIACA SIVE NAVMACHIA* DE FRANCISCO DE PEDROSA

Juan Carlos Jiménez del Castillo
Universidad de Cádiz

Este trabajo se ocupa de la forma en la que Francisco de Pedrosa, un desconocido poeta español de la segunda mitad del siglo XVI, usa el tópicos del *concilium deorum*, uno de los más comunes del género épico. Para ello se analiza la influencia de los modelos antiguos y la versatilidad de este tópicos para combinar los elementos paganos con las ideas religiosas.

Palabras clave: Concilium deorum; Austriaca siue Naumachia; Francisco de Pedrosa.

This paper deals with the way in which the *concilium deorum*, one of the most popular topics of the epic genre, is used by Francisco de Pedrosa, an unknown Spanish poet from the second half of the 16th century. To do this, the influence from ancient models is analyzed together with the versatility of this topic in combining pagan elements and religious ideas.

Keywords: Concilium deorum; Austriaca siue Naumachia; Francisco de Pedrosa.

* Dirección para correspondencia: D. Juan Carlos Jiménez del Castillo, Departamento de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras, Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n., 11003 Cádiz. Dirección de correo electrónico: juanc.jimenezdc@gmail.com

Queremos dedicar este trabajo a la memoria del profesor Guillermo Montes Cala, de quien mucho aprendimos, y a quien mucho debemos. Agradecemos al profesor Bartolomé Pozuelo la desinteresada lectura de este trabajo y sus no menos valiosas sugerencias.

I. Introducción

La escena del *concilium deorum* es un recurso narrativo cuyos orígenes remontan a la épica griega arcaica, y al que, cristalizado ya como uno de los rasgos distintivos del género, los épicos grecolatinos posteriores recurrirían renovándolo y adaptándolo a su época y a sus necesidades.¹ El tópico consiste en relatar una reunión de los dioses, convocados por Zeus o Júpiter en el Olimpo, para tratar un asunto de especial relevancia para los seres humanos o para las propias divinidades; aunque no es sistemático, puede producirse un debate entre los dioses, al que pone fin el padre de los dioses tomando una decisión al respecto. Las características del concilio de dioses son reconocibles a lo largo de la historia de la literatura clásica a pesar de las adaptaciones a que es sometido de manos de sus autores. Posee un carácter solemne y teatral, toda vez que recoge los discursos que pronuncian las divinidades para departir en su propia morada sobre el devenir; consta de planteamiento, nudo y desenlace, y su finalidad es que el poeta, desde su privilegiada perspectiva olímpica de los acontecimientos, pueda expresar sus propias ideas morales, religiosas o filosóficas puestas en boca de los dioses. Desde los poemas homéricos, los *concilia* suelen tener una estructura dramática que consta de cinco partes: una introducción, en la que se describe el lugar y el momento de la convocatoria, además de una mención a los asistentes; un discurso de una de las divinidades, normalmente el dios soberano, en el que se expone el problema; un momento central de tensión en la que se produce un debate; uno o varios discursos que rebajan la tensión y plantean la solución del problema; y la conclusión, en la que el poeta relata la retirada de los dioses o el envío de un mensajero para ejecutar una orden. No obstante, esta estructura en cinco secciones,

¹ A. Escobar, “El tópico literario como forma de tropo: definición y aplicación”, *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos*, 26-1 (2006). Para una definición del tópico del concilio de dioses, cf. A. La Penna “*Concilium*”, *Enciclopedia Virgiliana*, I (Roma, 1984), pp. 868-870. Pero nos basamos fundamentalmente en los trabajos de la profesora Romano Martín, a quien debemos el estudio sistemático y pormenorizado de esta escena en la literatura grecolatina y en algunos casos de tradición clásica en la literatura española. Cf. S. Romano, “Un ejemplo de la influencia de la *Eneida* de Virgilio en el *Isidro* de Lope de Vega” *AnMal*, 30-2 (2007), 565-574; id., *El tópico grecolatino del concilio de los dioses* (Hildesheim, 2009); id., “El Olimpo y el Infierno en la poesía de Claudiano”, *RFIC*, 138 (2010), 198-220; id., “El tópico grecolatino del concilio de dioses en *La Hora de Todos* de Quevedo”, en J. M. Maestre Maestre – J. Pascual Barea – L. Charlo Brea (eds.), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto IV.4* (Alcañiz – Madrid, 2010), pp. 1847-1861. Hasta entonces, los estudios dedicados a este asunto eran escasos. Destacan los de P. Möller, *Deos consiliantes qua ratione Lucilius in libro primo aliique effinxerint* (Weidae, 1912); y W. Arend, *Die typischen Szenen bei Homer* (Berlín, 1975). Para una bibliografía más detallada, véase Romano, *El tópico*, pp. 9-10.

que podríamos considerar canónica por ser el andamiaje de la mayoría de los concilios homéricos² y del virgiliano, no es imperativa para los autores grecolatinos posteriores. Por añadidura, la revisión y actualización del tópico llevará a las generaciones sucesivas a la épica virgiliana y ovidiana a introducir importantes novedades, como el protagonismo de divinidades no olímpicas y la celebración de la reunión en un lugar no olímpico.³ Valerio Flaco insertó en sus *Argonáuticas* un concilio de deidades marítimas presidido por Neptuno,⁴ pero el ejemplo palmario de innovación, que además creó escuela en la tradición clásica de las centurias venideras, lo constituye Claudiano,⁵ que introdujo la modalidad infernal del *concilium deorum* en el *De Raptu Proserpinae*⁶ y en un opúsculo que, si bien no se adscribe al género épico, debemos tener en cuenta por su relevancia como modelo: la invectiva *In Rufinum*.⁷

La tradición europea deudora de los clásicos ha seguido haciendo uso del tópico. Durante el Renacimiento, los poetas épicos componen sus epopeyas al abrigo de la tradición clásica, y, por consiguiente, emulan los recursos inherentes al género, en el que se incluye el tópico del *concilium deorum*. Pero no se trata de una imitación servil: del mismo modo que los autores clásicos adaptaron esta escena al mensaje que pretendían transmitir en sus narraciones míticas, los humanistas hacen lo propio en un contexto de necesidades sociales, políticas y religiosas necesariamente distintas a las de sus modelos. De facto, el uso de la escena se sometería a una práctica extendida por entonces: la cristianización de los elementos paganos heredados de la Antigüedad. Por

² Todos los concilios homéricos observan esta estructura, excepto los que se celebran en *Il.* 20, 4-40; *Il.* 24, 23-122; *Od.* 1, 16-105 y *Od.* 5, 1-54, que carecen del momento central de tensión (Romano, *El tópico*, pp. 39-42, 44-48, 52-61).

³ El tópico del *concilium deorum*, aunque inherente al género épico, fue también un motivo recurrente entre aquellos autores que de una u otra forma se servían paródicamente de la solemnidad de la épica para ironizar sobre algún asunto. Es por eso que en la tradición de la escena son identificables dos vertientes: la épica, objeto de nuestro estudio, y la paródica, puesta en práctica por Lucilio, Séneca, Apuleyo, etc. (Romano, “Un ejemplo”, p. 567). Para un ejemplo moderno de un uso paródico del tópico en la literatura española, cf. Romano, “El tópico”.

⁴ VAL. FL. 1, 211-217.

⁵ O. H. Moore, “The Infernal Council”, *Modern Philology*, 16.4 (1918), 169-193.

⁶ *Rapt. Pros.* 1, 32-117.

⁷ CLAVD. *carm. min.* 1, 25-122. Para un análisis de esta escena destacamos los trabajos de Romano, “El Olimpo y el Infierno”, y M. Hammond, “*Concilia Deorum* from Homer through Milton”, *Studies in Philology*, vol. 30-1 (1933), 3-4. Para una visión del tópico en la poesía panegírica de Claudiano, cf. A. Bruzzone, “Il concilium deorum nella poesia panegiristica latina da Claudiano a Sidonio Apollinare”, en A. M. Taragna (ed.), *La poesia tardoantica medievale: Atti del ii convegno internazionale di studi, Perugia, 15-16 novembre 2001* (Alesandria, 2004), pp. 129-141.

todo ello, en la épica neolatina de este periodo se multiplican las posibilidades del tópico respecto a su uso tradicional.

A continuación, realizaremos un análisis comparativo, a la luz de las fuentes clásicas, del uso que hace de este tópico un poeta madrileño de la segunda mitad del siglo XVI, Francisco de Pedrosa, autor de una *Austriaca sive Naumachia* dedicada a la victoria cristiana en la Batalla de Lepanto. Sobre esta oscura figura muy poco se conoce. Se sabe que nació en Madrid, que llegó a Guatemala entre 1552 y 1555, y en 1568 ocupó la cátedra de Gramática en el Colegio de Santo Tomás, fundado por el obispo Francisco Marroquín. En 1580 envía a Felipe II su *Austriaca*, y en 1583 le escribe un memorial solicitando regresar a España a su servicio, pero Pedrosa permaneció en tierras guatemaltecas hasta su muerte, comprendida entre 1592 y 1595. El poema, además, pasó inadvertido y cayó en el olvido, sin que tengamos noticias de su publicación.⁸

II. El *concilium deorum* en la *Austriaca sive Naumachia*

En la *Austriaca* de Pedrosa se celebran dos *concilium deorum*: uno infernal (I 214-234) y otro celestial (I 266-417). Ambas escenas son solo un botón de muestra del modo en que el poeta se posiciona ante la vieja polémica entre clasicismo pagano y cristianismo.⁹ Desde el momento en que rechaza la

⁸ Acerca de la *Austriaca*, así como de los pocos datos biográficos conocidos sobre Pedrosa, remitimos a nuestros trabajos J. C. Jiménez del Castillo, “La *Austriaca sive Naumachia* de Francisco de Pedrosa (1580): el verbo de Virgilio al servicio de Felipe II”, en V. Gomís – A. Pardal – J. de la Villa (eds.), *Ardua cernebant iuvenes, Eclás*, Anejo 2 (Madrid, 2014), 241-248; id., “La *Felicísima victoria* de Jerónimo de Corte-Real y la *Austriaca sive Naumachia* de Francisco de Pedrosa: dos cantos épicos al reinado de Felipe II”, en P. Morão y C. Pimentel (eds.) *Matrizes Clássicas da Literatura Portuguesa: uma (re)visão da literatura portuguesa das origens à contemporaneidade* (Lisboa, 2014), pp. 179-186; id., “Las profecías de *Austriaca sive Naumachia* de Francisco de Pedrosa”, en C. Macías – J. M. Maestre – J. F. Martos (eds.), *Europa Renascens. La cultura clásica en Andalucía y su proyección europea* (Zaragoza, 2015); especialmente id., “La *Austriaca sive Naumachia* de Francisco de Pedrosa y la propaganda al servicio del poder”, *Euphrosyne*, 43 (2016), en prensa. El manuscrito que contiene el poema, conservado en la BNE (ms. 3960), es una copia, realizada en 1599, de un borrador que Pedrosa envió al erudito Fray Martín de la Cueva en la década de los setenta.

⁹ Sobre la relación de elementos paganos y cristianos en la *Austriaca sive Naumachia*, cf. P. Fernández de la Cotera, “Paganismo y cristianismo en la *Austriaca sive Naumachia* de Francisco de Pedrosa”, *Calamus renascens*, 4 (2003), 49-65; y Jiménez, “La *Felicísima victoria*”. Asimismo, son de obligada lectura los trabajos de E. Sánchez Salor, “Arias Montano, entre la cruz y la pluma”, *Revista de estudios extremeños*, 52-3 (1996), 883-936; y L. Charlo Brea, “Entre la cruz y la pluma”, en J. M. Maestre Maestre – E. Sánchez Salor – M. A. Díaz Gito – L. Charlo Brea – P. J. Galán Sánchez (eds.), *Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo* (2006), I, 477-486.

invocación a las Musas y se encomienda a la Virgen,¹⁰ renuncia a todo aparato divino clásico.¹¹ Por esta razón, no es esperable que las divinidades asistentes a los concilios sean los dioses olímpicos u otras deidades de la Antigüedad, sino las deidades concebidas por el cristianismo, que asumen las riendas del acontecer humano: el Diablo, y Dios y los santos patronos.¹²

II.1. I 214-234

La acción del poema comienza con la decisión de Selim II de emprender la campaña de la conquista de Chipre. Su fiel terrateniente Mahomet le recomienda hacer la guerra después de los fríos invernales, pero la furia Alecto instiga al sultán a abstenerse de toda demora y a hacerse cuanto antes a la mar. El sultán, henchido de ira, manda un mensajero a los venecianos para exigirles la entrega incondicional de la isla. Tras la negativa de los venecianos, Pedrosa narra los intentos de Pío V de sentar las bases de la Santa Liga, y cómo Venecia, temerosa de los otomanos, rehúsa ir a la guerra y duda si hacer las paces con ellos. En esta coyuntura, tiene lugar un *concilium deorum* en el Infierno, en el que las fuerzas del mal intentarán aprovechar la ambigua situación de los cristianos para evitar la firma de la alianza.

¹⁰ *Austriaca* 1, 47-48: “sed neque Pierides nec numina uaria Heliconis, / te uoco, te clamo, tua posco numina, Virgo”.

¹¹ En todo caso, aparecen como meras comparaciones naturalistas. Cf. Fernández de la Cotera, “Paganismo”, pp. 54-55.

¹² La intervención divina, como señala R. Coleman, “The Gods in the Aeneid”, *Greece & Rome. Second Series*, 29-2 (1982), 143-168 (p. 143), es un elemento básico de la poesía épica, que evoca un mundo donde dioses y hombres tienen una relación cercana. No obstante, la cristianización de lo pagano lleva a los poetas del Renacimiento a ampliar la distancia entre los planos divino y humano: en la *Austriaca* se nos muestra un Dios conocedor del *fatum* y que interviene, en última instancia, en los acontecimientos de los seres humanos, pero solo después de que san Pedro se haga eco de los numerosos ruegos de los fieles y de que los santos patronos muestren sus dudas sobre su implicación en la situación crítica en la que se encuentran los cristianos. A diferencia de los dioses virgilianos, que intervienen, siguiendo de nuevo a Coleman, “The Gods”, p.144, bien manipulando el mundo directamente, bien provocando reacciones y decisiones en los seres humanos, el Dios pedrosiano solo interviene, como veremos, de la segunda manera. Para la relación entre el *fatum* y los dioses en la *Eneida*, cf. L. E. Matthaei, “The Fates, the Gods, and the Freedom of Man’s Will in the Aeneid”, *The Classical Quarterly*, 11-1 (1917), 11-26.

El concilio infernal que se celebra en la invectiva *Contra Rufino*¹³ de Claudiano está protagonizado por las Furias,¹⁴ aunque acuden otros asistentes tales como ciertas personificaciones, y está perfectamente estructurado según el canon tradicional del tópico.¹⁵ El concilio del libro I del *De raptu*¹⁶ está presidido por el dios que gobierna los infiernos, Plutón, paralelamente a como Júpiter preside los concilios olímpicos. Aunque en la introducción no se detalla la convocatoria ni se indica que los dioses estén ya reunidos, también responde a los cánones estructurales de un concilio tradicional.¹⁷ En contraposición, el concilio de la *Austriaca* se aleja de este esquema modélico y presenta una estructura reducida: una breve introducción, el parlamento del Diablo, en el que se expone el problema y se plantea la solución; y la conclusión. No existe un momento central de tensión, dado que no hay lugar a la réplica ni al debate por parte de sus subordinadas, que deben acatar su voluntad.

En la introducción (1, 214-220), se detalla la identidad de la divinidad convocante y presidente, se insinúa dónde tiene lugar la reunión, y se reproduce la fórmula por la que se convoca la asamblea.

Para referirse al presidente del concilio, el Diablo, Pedrosa usa una expresión pagana, “lemurum princeps”, amplificada en cuatros versos y medio de cláusulas relativas que aclaran su identidad:

At lemurum princeps, primum qui fraude parentem
 Impetijt, uetitos ac fructus carpere suasit,
 Et similes fieri mortales posse Tonanti
 Edocuit, pransos et amena sede carere
 Compulit, id propter qui pectore reperi iussus
 Infremuit, ...¹⁸

¹³ CLAVD. *carm. min.* 3, 25-122.

¹⁴ Alecto convoca el concilio, sin que una divinidad superior lleve las riendas, y expone el problema ante la Discordia, el Hambre, la Vejez y otras personificaciones. El problema no es otro que la expansión por el mundo de la Concordia, la Virtud, la Piedad, la Lealtad y la Justicia. Tras el momento de tensión, en el que se agitan las serpientes de su cabeza, y la división de opiniones de los asistentes, Megea propone la solución: no es posible levantarse contra los dioses, pero, para hacer daño al mundo, se puede introducir en la corte imperial al monstruo más espantoso de todos, Rufino, a quien ella le enseñó sus malas artes. Finalmente, la propia Furia abandona el concilio como mensajera para llevar a término la decisión que se ha decretado.

¹⁵ Romano, “El Olimpo y el Infierno”, p. 210.

¹⁶ CLAVD. *rapt. Pros.* 1, 32-117.

¹⁷ Romano, “El Olimpo y el Infierno”, pp. 206-207.

¹⁸ *Austriaca* 1, 214-219.

(Por otra parte, el príncipe de los muertos –que en un principio se revolvió contra su padre a traición, que persuadió a tomar los frutos prohibidos, enseñó a los mortales que podían llegar a ser similares al Tonante y provocó que, después de haber tomado los frutos, perdieran su dichosa morada; el que bramó al recibir la orden de arrastrarse sobre su pecho por todo ello–,...)

El Diablo convoca el concilio con la fórmula “*conciliumque uocans*”,¹⁹ que nos trae a la memoria el virgiliano “*conciliumque uocat*” (*Aen.* 10, 2) y a sus imitadores, Ovidio (*met.* 1, 167), Estacio (*Theb.* 5, 98) o Valerio Flaco (1, 212).

A diferencia de la asamblea que tiene lugar en la *Eneida*, donde se sitúa espacial y temporalmente al lector,²⁰ aquí solo se intuye que el lugar donde se celebra la reunión es el Infierno cuando leemos que el príncipe de los muertos “*tetrumque Acheronta concutit ardens*”.²¹ Desde el punto de vista argumental, la celebración de un concilio en el Infierno se explica por varios motivos. En primer lugar, la intención de Pedrosa es dotar a la narración de un dramatismo mayor, equilibrando las fuerzas del bien y del mal para destacar y dignificar el triunfo de las primeras sobre las segundas. Así, a una asamblea presidida por el Diablo para maquinarse ardidese se contraponen, versos más abajo, otra asamblea presidida por Dios para poner solución y velar por el bien de los cristianos. En segundo lugar, se antoja un recurso efectivo para justificar la actitud de los venecianos: es a causa de las añagazas del señor del Inframundo que no quisieron participar de la Santa Liga, maquillando sutilmente su temor histórico a que Felipe II se adueñara de Venecia y a posibles represalias por parte de los turcos.²²

Por otro lado, el que un concilio no tenga lugar en el Olimpo o, en todo caso, en la sede de los dioses que se identifican con la moralidad de los héroes del poema, sino en los infiernos, no resulta novedoso en el género épico, como anticipamos en la introducción del presente trabajo: ya Claudiano insertó esta innovadora versión del tópicose en el *De raptu Proserpinae* y en la invectiva *Contra Rufino*,²³

¹⁹ *Austriaca* 1, 220.

²⁰ En *Aen.* 10, 1, como recoge Romano, *El tópicose*, p. 206, aparece la expresión temporal “*interea*”, y se dan precisiones locativas en 10, 3 “*sideream in sedem*” y 10, 5 “*considunt tectis bipatentibus*”.

²¹ *Austriaca* 1, 219.

²² L. Serrano, *España en Lepanto* (Madrid, 1986), pp. 15-16.

²³ Moore, “The infernal”, pp. 169-193, recoge ejemplos modernos de esta variante.

siendo el pionero de una tradición que creó escuela en autores como Boccaccio, Sannazaro, Vida o Tasso.²⁴

En lo relativo a los asistentes a la asamblea, no hay referencia alguna en la introducción, pero en el encabezamiento de su discurso posterior, el Diablo interpela a unas *uolucres*, que no son otras que las Furias. El protagonismo que asumen estos seres en la *Austriaca* no es genuino. En la *Tebaida*, Tisífone se erige como motor de la acción épica, por primera vez en la épica antigua,²⁵ sembrando la semilla de la guerra. En el poema de Pedrosa, es también una Furia, Alecto, la que desencadena los acontecimientos cuando insta a Selim a emprender la jornada de Chipre. Aunque la elección de esta hermana es virgiliana, su funcionalidad es claramente estaciana. No será hasta *in Rufinum* y *De raptu* 1, 32-117 cuando encontremos a las Furias tomando parte en concilios de dioses, como protagonistas absolutas de la asamblea en el primer caso y como meras asistentes en el segundo. Por su parte, en el evangelio apócrifo de Nicodemo, el Diablo está reunido con “la Furia”, discutiendo cómo proceder ante el inminente descenso Cristo.²⁶

A pesar de las fuentes, las malvadas aves no pronuncian parlamento alguno en el concilio pedrosiano: la única intervención es la del príncipe de los muertos (1, 221-231). En las asambleas articuladas a la manera tradicional, al discurso de la divinidad que las preside se oponen las intervenciones de otras deidades que debaten el tema de la asamblea, mostrando sus opiniones divididas respecto a los designios del dios soberano. Pero en el caso del concilio de la *Austriaca*, la reducción de toda una asamblea a un discurso único hace pensar en el carácter autoritario y despótico del Diablo, que presenta el problema y plantea la solución sin lugar a réplicas por parte de sus subordinadas.

En los versos siguientes, el Diablo plantea a su séquito el problema: el perjuicio que Felipe II y Juan de Austria causan a las diabólicas huestes.

<<Pro dolor! Occiduis habitat rex fortis in oris
Et iuuenis frater, gemini duo fulmina belli.
Heu quantas isti nostris inducere clades, 225

²⁴ Moore, “The infernal”, p. 171, señala la existencia de dos vertientes en la tradición de la versión infernal de concilio: una pagana, cuya fuente de inspiración son los poemas de Claudiano, y otra cristiana, cuya fuente es el descenso de Cristo a los infiernos del evangelio apócrifo de Nicodemo.

²⁵ C. Criado, *La teología de la tebaida estaciana* (Hildesheim, 2000), p. 20.

²⁶ San Nicodemo 21.

Heu quantum regnis poteruntque nocere! Cauendos
Hos reor, hic manibus, pedibus, nunc mente sagaci>>.²⁷

(¡Ay, dolor! Habitan en las costas occidentales un valeroso rey y su joven hermano, ambos dos rayos en la guerra. ¡Ay, cuántas matanzas han podido infligir estos a los nuestros, cuánto daño han podido causar a mis reinos! Creo que son dignos de que les tengamos cuidado ya por sus manos y pies, ya por su mente astuta.)

En las líneas que inmediatamente le suceden, continúa su parlamento con la propuesta de la solución al problema, que no es otra que impedir la alianza entre los españoles y los venecianos:

<<Est opus experiar citius quis iussa capessat,
Quis dirimat pacem, quis consona pectora turbet
Conflictisque nouis technis noua foedera rumpat.
Huic ego donabo palmam, dabo premia magna>>.²⁸

(Tengo que saber quién emprenderá más rápidamente mis órdenes, quién impedirá la paz, quién turbará los corazones inclinados a la armonía y romperá los nuevos pactos con nuevas artimañas urdidas. A quien lo haga yo mismo le concederé la palma, le entregaré sustanciosas recompensas.)

No existe un momento central de tensión, dado que no hay réplica ni debate por parte del resto de asistentes a la reunión. Tras la envenenada intervención del Diablo, tienen lugar los versos que constituyen la conclusión de la asamblea (1, 232-243), que consta de dos partes. En primer lugar, se produce un gesto sancionador por parte de la divinidad soberana, equivalente al asentimiento cósmico de Júpiter en la *Eneida*²⁹ o a su juramento por los ríos infernales, en las *Metamorfosis*,³⁰ de que habrá consecuencias para la humanidad por los actos de Licaón. En este caso, el gesto que sanciona la decisión que ha tomado el Diablo es también la promesa de que llevará a término sus designios: “Dixerat. At facinus facturum murmure rauco / Promisit”.³¹

En segundo lugar, es habitual que los concilios clásicos canónicos concluyan con la emisión de un heraldo o mensajero para informar o llevar a cabo las medidas que se han adoptado en la reunión. En la *Austriaca* no se envía ningún mensajero, sino que es el propio Demonio el que “citius celeri

²⁷ *Austriaca* 1, 223-227.

²⁸ *Austriaca* 1, 228-231.

²⁹ *Aen.* 10, 115.

³⁰ *Met.* 1, 252.

³¹ *Austriaca* 1, 232-233.

ruit atque sagitta / per loca plena metus placidaque carentia luce”³² rumbo al senado veneciano, para transformarse en un anciano y sembrar el temor y la duda entre ellos, poniendo así trabas a la alianza con los españoles.³³

La escena del concilio concluye con una hermosa comparación entre la velocidad con la que el Diablo se dirige a Venecia y la fuerza arrolladora de los vientos, a los que Eolo debe encerrar, temeroso de la destrucción que causan.³⁴

II.2. I. 266-417

Se trata del concilio principal del poema. Después de que el señor del Inframundo ha reunido a su malvada hueste en el Infierno y se desplaza al senado veneciano, disfrazado de venerable anciano, para disuadirlo de aliarse con los españoles, la acción épica se proyecta ahora desde la perspectiva celestial: a las acciones malvadas del príncipe de los muertos y su séquito se contraponen las acciones bondadosas del papa, los santos patronos y Dios.

El desarrollo de esta asamblea, cuya extensión y detallismo contrasta con el escueto concilio infernal, no solo supone una poetización de la materia histórica en lo relativo a las negociaciones de la alianza, sino que también, por el hecho de estar situada a comienzos del libro I, una vez revelados al lector las terribles intenciones del Sultán y los ardidés del Diablo, confiere solemnidad a la narración de los acontecimientos y actúa como canal para dar paso a la aventura. El concilio en la *Eneida* no tiene lugar hasta el libro 10, aunque el libro primero contiene el discurso proemial de Júpiter sancionando el destino de Eneas y su prole. En cambio, en las *Metamorfosis* de Ovidio, en las *Argonáuticas* de Valerio Flaco y en la *Tebaida* de Estacio, sí se celebran *concilia* en sus primeros libros.³⁵

En esta asamblea sí son identificables las cinco partes tradicionales que la profesora Romano estableció en su extenso estudio del tópico: una presentación (vv. 266-285), la exposición del problema (vv. 286-308), el momento central

³² *Austriaca* 1, 233-234.

³³ Recuerda esta escena a la conclusión del concilio de *In Rufinum*, donde es la propia Megera, quien ha pronunciado el discurso que rebaja la tensión de la asamblea y propuesto la solución, la que abandona la escena erigiéndose como mensajera (CLAVD. *carm. min.* 3, 25-122), como decíamos más arriba.

³⁴ *Austriaca* 1, 235-243.

³⁵ Al menos, los concilios principales, dado que los poemas citados contienen más de uno, si bien de dispar trascendencia. Para un análisis de todos los concilios, Romano, *El tópico*, pp. 241-280 para Ovidio; 305-330 para Valerio Flaco; 331-350 para Estacio.

de tensión contenida (vv. 309-387), la solución (vv. 388-415) y la conclusión (vv. 416-417).

II.2.1 Presentación (vv. 266-285)

A diferencia del concilio infernal, en el celestial no hay fórmula convocatoria; tampoco referencias temporales o espaciales. No obstante, el lector puede fácilmente deducir que la asamblea se celebra en el Cielo a partir de los versos en que san Pedro, tras hacerse eco de los ruegos del papa de que acuda a Dios para ayudar a los cristianos, se dirige a los santos patronos de España y Venecia.³⁶ También se deduce el lugar donde se celebra la reunión por la propia presencia de Dios, que no se revela hasta su parlamento conclusivo de la escena.³⁷

En la introducción, no hay información acerca de los asistentes al concilio, pero sí se intuye el asunto de la asamblea en I 266-267:

Maximus at pastor, qui pascit ouilia Christi,
Sollicitus mentem doluit pia foedera solui...

(Por su parte el pastor máximo, que apacienta el rebaño de Cristo, angustiado en el alma se dolió de que fuera a disolverse la piadosa alianza,...)

En contraposición a las fuerzas del mal, el “maximus pastor”, Pío V, realiza un ruego a san Pedro, en el que anticipa brevemente el problema:

Grege tuus in summo positus discrimine moeret
Raptorsque lupi rabiem satiare cruore
Illius affectant ac totum perdere mundum.³⁸

(Tu rebaño, situado en medio de un momento crítico, se siente afligido, y los lobos raptors se disponen a saciar su rabia con su sangre [la del rebaño de Cristo] y causar la pérdida del mundo entero.)

y solicita una solución:

Te precor ut faueas nobis apud Omnipotentem.
Funde preces –poteris quodcumque adipisci–, 280
Auxilium implora, firmo pete foedere, posce,

³⁶ *Austriaca* 1, 286 ss.

³⁷ *Austriaca* 1, 391 ss.

³⁸ *Austriaca* 1, 276-278.

Vt coeant animis Venetus concordibus, ipse

Et rex Hispanae gentis.³⁹

(Te imploro que nos favorezcas ante el Omnipotente. Prorrumpes en preces –con ellas podrás conseguir cualquier cosa–, implora su ayuda, solicita, pide que con ánimos concordes se asocien en una alianza firme el Veneciano y el propio Felipe, rey de la nación española.)

II.2.2. Exposición del problema

En la *Eneida* esta sección del concilio está estructurada en varios discursos: el de Júpiter, que expresa su voluntad de detener la guerra, el de Venus, que desea que el conflicto siga su curso, y el de Juno, que rebate a la diosa.⁴⁰ Tanto en las *Metamorfosis*⁴¹ como en la *Tebaida*⁴² el problema se plantea en un discurso único de Júpiter que no admite réplica. En el concilio celestial de la *Austriaca* la exposición del problema se canaliza también mediante un solo parlamento, pero no lo realiza la divinidad soberana, como Júpiter en los modelos clásicos, o como podría ser Dios en el propio poema pedrosiano, sino el patrón de la Iglesia: san Pedro. Después del ruego del papa en la presentación, el santo se vuelve hacia Santiago y san Marcos –por lo que puede deducirse que los tres santos están ya reunidos–, patronos de España y Venecia respectivamente. Con estas palabras expone el problema, dirigiéndose a san Marcos:

Nec possum perferre moras, namque hostis Eous

Saeuus et ille draco insidias molitur ouili.

Et nisi nunc celeri succurritur arte ueneno,

GreX tuus in magno uersabitur ecce periclo.⁴³

(No me puedo permitir dilación, pues el enemigo de Oriente y aquella sierpe cruel urden maquinaciones contra nuestro aprisco. Y mira que, si no es socorrido ya contra su veneno con presta industria, tu rebaño se verá envuelto en gran peligro.)

El problema del concilio ovidiano es de proporciones universales: la maldad de la raza humana, a cuento de los actos concretos de Licaón. Algo similar ocurre en la asamblea de la *Tebaida*, que trata también la maldad del género humano, pero a raíz, esta vez, de las acciones de Eteocles y Polinices. En

³⁹ *Austriaca* 1 279-283.

⁴⁰ *Aen.* 10, 6-95.

⁴¹ *Met.* 1, 182-198.

⁴² *Theb.* 1, 214-247.

⁴³ *Austriaca* 1, 302-305.

cambio, el asunto del concilio virgiliano, recordemos, afectaba concretamente a la suerte de Eneas y sus *socii*. En la *Austriaca*, el problema, expuesto no sin cierto *páthos* dramático, es de proporciones universales, a la manera ovidiana y estaciana: si no se pone remedio al mal que siembran los turcos, los cristianos serán víctimas de un peligro definitivo. Esto mismo es claramente más apreciable en la presentación del concilio, cuando el papa adelantaba brevemente el problema: los turcos, como lobos hambrientos en un aprisco, se disponen a *totum perdere mundum*.⁴⁴

Acto seguido, san Pedro termina su primera intervención proponiendo a los demás santos acudir al *Cunctipotentem*⁴⁵ para rogarle que socorra a su pueblo.

II.2.3. Momento central de tensión contenida (vv. 309-387)

La sección central del concilio, la más extensa con diferencia, la componen el segundo parlamento de san Pedro y los de Santiago y san Marcos. Sus discursos, de extensión pareja salvo el del patrón de Venecia (20 versos, 22 y 30, respectivamente), exponen sus ruegos a Dios solicitando ayuda para salvar al pueblo cristiano de la maldad del Turco.

En el momento central del concilio de la *Eneida* la tensión se manifiesta en la oposición de Juno a Júpiter, que provoca la división de opiniones y los divinos murmullos, y en el silencio que impone el dios soberano.⁴⁶ En el momento central del concilio ovidiano no hay oposición a Júpiter ni existe debate entre los dioses, pero se indica, a la manera virgiliana, la tensión de los divinos murmullos y la imposición de silencio por parte del padre de dioses.⁴⁷ En Estacio, al igual que en la *Eneida*, también existe oposición al tonante por parte de su esposa, pero se trata de una oposición débil, pues el Júpiter estaciano es un rey absoluto⁴⁸ al que ningún embarazo impedirá la ejecución de su voluntad. Por tanto, la tensión es débil o inexistente. En el caso de la *Austriaca* tampoco existe una tensión máxima. No hay oposición a Dios –un Dios que aún no ha tomado parte en la asamblea–, ni debate entre los asistentes, ni murmullos, ni la imposición del silencio para tomar la

⁴⁴ *Austriaca* 1, 278.

⁴⁵ *Austriaca* 1, 306.

⁴⁶ *Aen.* 10, 96-103

⁴⁷ *Met.* 1, 199-208.

⁴⁸ Romano, *El tópic*, 342. Para una lectura política del Júpiter estaciano, cf. C. Criado, “Júpiter, emperador romano. La lectura política de la *Tebaida* de Estacio”, *Minerva. Revista de Filología Clásica*, 14 (2000), 87-106.

palabra por parte de la divinidad soberana. La tensión es más bien implícita, y se traduce en el temor de los santos a que los turcos causen una destrucción definitiva al pueblo cristiano y en sus ruegos a Dios para que intervenga y se concierte la Santa Liga, salvando las disensiones entre españoles y venecianos.

En lugar de un debate, en esta sección del concilio pedrosiano se produce una sucesión de rezos y ruegos a Dios. En primera instancia, san Pedro apela a la promesa que Dios le hizo de que el pueblo cristiano perduraría a pesar de los males que lo acechan y, como una reminiscencia de los versos de la *Eneida* en los que Venus ruega a Júpiter que cumpla su palabra,⁴⁹ Simón Pedro termina su parlamento haciendo lo propio:

Nunc opus auxilio, pater, est, tua magna potestas,
Nunc opus, ut prestes nobis promissa fauendo.
Te precor, alterno ut iungas in amore Philippum
Cum Venetis, posthac nec fit qui foedera turbet
Nec ualeat iunctis iterum depellere pacem.⁵⁰

(Ahora necesitamos, padre, tu vasto poder para que nos auxilie; ahora necesitamos que nos favorezcas y cumplas tus promesas. Te imploro que unas en mutua amistad a Felipe con los venecianos, y que en lo sucesivo no haya nadie que perturbe esta alianza y que pueda volver a alejar la paz de los aliados.)

Es el turno del *Hesperiae patronus*.⁵¹ Su discurso se articula en tres partes: la apelación al poder de Dios, su frustración por no poder actuar fuera de su jurisdicción territorial como patrón de España, y el ruego a su Señor.

Al comienzo de su intervención, Santiago apela al inmenso poderío del Todopoderoso. El santo confiesa que “uirs humerus meus est (...) impar/presidio sine magno tuo defendere Hiberos”,⁵² y que en la batalla de Clavijo, en la que se obtuvo la victoria gracias su intervención sobre su caballo blanco, no podría haberse enfrentado a las numerosas tropas enemigas sin la asistencia de Dios.

Luego expresa su impotencia por no poder proceder más allá de las fronteras españolas e interactuar con los venecianos:

Si mihi praescriptos fines exire liceret
Fulmineumque meum gladium uibrare per undas

⁴⁹ *Aen.* 1, 227-253.

⁵⁰ *Austriaca* 1, 324-328.

⁵¹ *Austriaca* 1, 329.

⁵² *Austriaca* 1, 330-331.

Ionias, uirtus satis est mea uincere Turcas
 Et mea sufficeret manus omnes mergere ponto.
 Sed mihi non licitum montes transcendere Hiberos,
 Nam tuus historicus custodit Marcus eos
 Intima qui Adriaci tenuerunt littora Ponti.⁵³

(Si me estuviera permitido cruzar las fronteras que me fueron establecidas y blandir mi fulminante espada sobre las olas del Jónico, mi valor sería suficiente para vencer a los turcos y bastaría mi mano para hundirlos a todos en el ponto. Pero no me está permitido franquear las montañas íberas, pues es Marcos, el relator de tus hechos, quien custodia las montañas orientales que abrazan las costas más al interior del mar Adriático).

Se trata de una hermosa poetización del hecho de que los españoles y los venecianos no pueden actuar unidos en la alianza debido a sus disensiones. Si se concertara la Liga y pudiera rebasar las fronteras que lo limitan, Santiago solo podría con los enemigos de la cristiandad, pero, unido a los venecianos, todos juntos los aniquilarían decisivamente con una superioridad manifiesta.⁵⁴

El discurso concluye con el correspondiente ruego del santo: “Te, miserere, precor, Deus o, miserere tuorum”.⁵⁵

El momento central de tensión finaliza con el parlamento de san Marcos. En la primera parte de su monólogo recuerda su responsabilidad como protector de los venecianos y cómo ha mediado por su pueblo ante el Todopoderoso, gracias a quien las murallas que se le han encomendado han permanecido seguras mucho tiempo.⁵⁶ Luego señala el santo que sobre ellos se cierne el peligro de un enemigo que puede causarles la destrucción definitiva, y que los venecianos le requieren con sus rezos y piden ayuda a Dios:

In caput illorum conspiratque hostis Eous.
 Venturum excidio crudelis iurat eorum,
 Et sibi iam spondet uictor ceu clara trophaea
 Insultatque tuo, tibi quod famulatur, ouili.
 Nunc timet afflictus postremam ualde ruinam,
 Sollicitus populusque tuus tua numina poscit.
 Ad me confugiens supplex petit atque fauorem

⁵³ *Austriaca* 1, 341-347.

⁵⁴ *Austriaca* 1, 348-351.

⁵⁵ *Austriaca* 1, 352.

⁵⁶ *Austriaca* 1, 362-368.

Sollicitatque dies me, noctes atque precando
Instigatque suis me uocibus atque querellis,
Vt sua te coram repetam pia uota tuamque
Exorem. Patuit cunctis clementia semper,
Quae, feret haud quisquam, (petat hanc modo mente repulsam
Supplice) qua plenum quicquid sol lustrat, abunde est.⁵⁷

(Contra sus cabezas conspira un enemigo oriental. Jura con crueldad que vendrá a acabar con ellos, y dándose ya por vencedor, se los promete como gloriosos trofeos, y ultraja a tu aprisco, que te sirve a ti. Ahora tu pueblo teme con hondo abatimiento la catástrofe definitiva, y recurre angustiado a tu poder. Acudiendo a mí en busca de refugio piden, suplicantes, mi favor; y me requieren día y noche con sus rezos y no me dan tregua con sus clamores y sus quejas para que te reproduzca en persona sus piadosos votos y te apele a tu clemencia. Esta siempre fue notoria a todos, y nadie la obtendrá (a no ser que solicite su rechazo con actitud suplicante), abunda, lleno de ella, todo aquello que el sol recorre.)

La parte final del discurso, al igual que en los casos de san Pedro y Santiago, consiste en el ruego a Dios: que favorezca a los cristianos y reconcilie a Felipe II con unos venecianos⁵⁸ “quos Lemur insidijs prauus disiunxit amore”.⁵⁹ Se entiende, por tanto, que los santos saben de las maquinaciones urdidas en el concilio infernal y llevadas a cabo por el Diablo en Venecia.

Así pues, en el momento central de este concilio no hay tensión propiamente dicha, ya que no ha lugar a que los santos patronos rebatan los designios ni de un Dios que, por otra parte, aún no ha intervenido, ni de cualquier otro participante. No obstante, sus parlamentos denotan la tensión del problema de la amenaza turca y la incertidumbre de si Dios consentirá que se lleve a término la solución del problema: la disolución de las discrepancias entre españoles y venecianos y la firma de la Santa Liga.

II.2.4. Solución del problema (vv. 388-415)

Dios, igual que Júpiter en la *Eneida*,⁶⁰ concluye la asamblea con un parlamento final. En la introducción al discurso se aprecia su función tranquilizadora:

⁵⁷ *Austriaca* 1, 369-381.

⁵⁸ *Austriaca* 1, 382-387.

⁵⁹ *Austriaca* 1, 384.

⁶⁰ *Aen.* 10, 104-113.

At pater omnipotens uultu quo nubila pellit
 Et facit ut redeat facies placidissima rebus,
 His tribus incepit sic respondere patronis.⁶¹

(El Padre Omnipotente, con el rostro con el que despeja los nimbos y hace que las cosas recobren su expresión más apacible, así empieza a responder a los tres patrones.)

Pero son sus primeras palabras las que contribuyen especialmente a rebajar la tensión, implícita en los discursos de los santos, y a tranquilizar su inquietud:

O Petre discipulique mei, charissima turba,
 Sic sacra, quae in terris docui uos dogmata uiuens,
 Obliti, statura suoque in robore semper
 Permansura, meo quod uos hausistis ab ore?
 Non data tibi fides a me, charissime Simon?
 Non satis hancque ratam, quae sunt miracula gesta,
 Effecere, meam nil contra posse malorum
 Cui nupsi sponsae,⁶² turbas nil posse Acheronta?
 Excutit? Excutiat, solet ut cribrare farinam
 Pistor.⁶³ At ulla meae dare non incommoda plebi
 Perpetiar, poterit nil plusque nocere Sathana.⁶⁴

(Oh Pedro y discípulos míos, queridísima compañía, ¿así habéis olvidado los sagrados dogmas que os enseñé cuando vivía en la tierra, destinados a resistir y perdurar por siempre en su esplendor, por haberlos recibido de mi propia boca? ¿No te he dado fe, queridísimo Simón? ¿No han conseguido los milagros que he obrado que esta fe sea bastante fuerte como para creer que nada pueden las turbas de los malvados contra la esposa con la que me he desposado, que nada puede el Aqueronte? ¿Nos zarandean? Que nos zarandeen, como hace el panadero cuando criba la harina con el tamiz. Pero no toleraré que Satanás cause desgracia alguna a mi pueblo, y no va a poder provocarle más daño).

⁶¹ *Austriaca* 1, 388-390.

⁶² El concepto de Dios como esposo de su pueblo, que es la Iglesia, aparece, como se sabe, en el Nuevo Testamento. Por ofrecer una cita, en su *Épístola a los efesios* (5, 24-26) dice así san Pablo: “De donde, así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella para santificarla”.

⁶³ Se trata de una expresión inspirada en Lucas 22, 31: “ait autem Dominus Simon Simon ecce Satanas expetivit vos ut cribret sicut triticum”.

⁶⁴ *Austriaca* 1, 391-401.

Dios accede a los ruegos de su pueblo y de los santos, puesto que

Sic mea fundauī te principe moenia petra,
Sic constructa meis manibus fundamina ieci,
Vis ut nulla uirum, non ipsi excidere ferro
Genicolae ualeant; sic stant adamantina facta.⁶⁵

(De tal manera fundé, sobre ti el primero, mis pétreas murallas, de tal manera eché los cimientos, contruidos con mis propias manos, que ninguna fuerza humana ni los propios adoradores de la divinidad son capaces de destruirla a hierro; tan firmes se alzan sus murallas, hechas de adamante).

Continúa el discurso con cierto contenido profético, vaticinando lo que el lector ya conoce: la victoria cristiana.

Gaudeat, insultet, terroribus impleat orbem
Turca ferox: lachrimas in tristes gaudia uertet.⁶⁶

(Que se vanaglorie, que se insolente, que colme el orbe de terrores el Turco feroz: pronto mudará sus gozos en tristes lágrimas.)

Seguidamente, Dios realiza el gesto sancionador de la asamblea. Recordemos que en el concilio virgiliano Júpiter sanciona la decisión de no participar en la guerra con un juramento por las aguas de la Éstige y con un asentimiento cósmico que hace que todo el Olimpo se estremezca.⁶⁷ En las *Metamorfosis* se producen los mismos gestos, aunque en momentos distintos. El padre de dioses gesticula en la presentación, aunque paródicamente, el asentimiento cósmico,⁶⁸ y tras exponer el problema sanciona con un juramento por las aguas estigias la decisión de destruir la raza humana.⁶⁹ En la conclusión de la asamblea estaciana, el gesto sancionador del dios soberano es de la misma naturaleza que el de sus predecesores, un juramento por las aguas infernales,⁷⁰ pero rompe con la tradición del movimiento solemne de la divina cabeza de Júpiter. En la *Austriaca*, el gesto de Dios que sanciona la asamblea está inspirado en los modelos clásicos. Es también una promesa, pero adecuada al contexto religioso y, por tanto, no hay lugar para menciones infernales a la Estige. El

⁶⁵ *Austriaca* 1, 402-405.

⁶⁶ *Austriaca* 1, 406-407.

⁶⁷ *Aen.* 10, 104-106.

⁶⁸ *Met.* 1, 177-180. Sobre el carácter paródico del gesto, cf. Romano, *El tópic*, p. 252.

⁶⁹ *Met.* 1, 188-189.

⁷⁰ *Theb.* 1, 290-291.

Todopoderoso promete que mantendrá la palabra dada a Simón Pedro⁷¹ y que, recordándonos las palabras de Júpiter a Venus,⁷² y como correlato del ruego del santo –analizado más arriba– que igualmente nos sugería este pasaje virgiliano,⁷³ confirma el destino favorable de la cristiandad:

Postmodo gaudebit populus meus hoste triumphans
Quae data, certa fides, semper rata, firma manebit.⁷⁴

(En lo sucesivo, será mi pueblo quien se regocije triunfando sobre el enemigo; esta palabra que te doy se mantendrá firme y segura, y siempre creída.)

II.2.5. Conclusión (vv. 416-417)

En la *Eneida*, así como en las *Argonáuticas*, no hay una fórmula de despedida de la asamblea. Tras estremecerse el Olimpo con su asentimiento, el Júpiter virgiliano se levanta de su trono y se retira acompañado de los demás dioses.⁷⁵ Por su parte, la conclusión del concilio de *Metamorfosis* I es más extensa de lo que la tradición épica precedente dictaba. Los dioses preguntan a Júpiter, sin que ello suponga una oposición real a su designio, de qué manera va a exterminar la raza humana, y muestran su preocupación por quiénes les rendirían culto entonces. Finalmente, tras desechar el lanzamiento del rayo, decide inundar el mundo con el diluvio.⁷⁶ En la conclusión del concilio de la *Tebaida*, Júpiter, después de efectuar la promesa por la Éstige, envía al Hades a Mercurio para solicitar a Layo que vuelva al mundo de los vivos para provocar el odio entre Eteocles y Polinices.⁷⁷ La asamblea de la *Austriaca* tampoco concluye con una fórmula de despedida. Al contrario de lo que ocurre en el modelo virgiliano, el gesto que sanciona la asamblea, la promesa de que mantendrá la palabra dada a Simón Pedro, no tiene lugar en la conclusión, sino, como ya se ha visto, en el discurso en el que se expone la solución del problema.

Ninguno de los santos ha respondido a Dios. Una vez que todos han expuesto sus cuitas y sus ruegos, la última palabra la tiene aquel en cuyas

⁷¹ San Mateo 16: 15-19.

⁷² *Aen.* 1, 257-296.

⁷³ *Austriaca* 1, 324-328.

⁷⁴ *Austriaca* 1, 408-409.

⁷⁵ *Aen.* 10, 113-117.

⁷⁶ *Met.* 1, 259-261.

⁷⁷ *Theb.* 291-301.

manos está el destino, un Dios Todopoderoso contra cuyo designio no cabe réplica.

No se envía ningún mensajero. En cambio, es el propio Dios, como hiciera el Diablo en el concilio infernal, quien pasa inmediatamente a la acción. Al acabar su discurso, se dispone a cumplir su promesa y une en cordialidad a españoles y venecianos.

Dixit. Et extemplo mitem placidumque Philippum

Reddidit ac Venetos in pristina uota reduxit.⁷⁸

(Dijo. Y al punto volvió apacible y bien dispuesto a Felipe, y recondujo a los venecianos a sus antiguos votos.)

Para concluir el concilio, un ardor épico recorre los versos pedrosianos en la descripción de cómo los ejércitos de una y otra nación se preparan para la guerra: todo suena a guerra, tanto la juventud como los mayores desean combatir, resuenan los tambores y los clarines, y la tuba con el enniano *taratántara*; Belona, Marte y Tisífone instigan a todos a mover la guerra contra el Turco.⁷⁹

III. Conclusiones

El tópicus del *concilium deorum* ha evolucionado irremisiblemente desde sus orígenes homéricos y la adaptación que de él hicieron los romanos. Se ha amoldado a los usos, costumbres, ideas, técnicas e intenciones de los autores, no solo épicos, que recurrieron a él. A pesar de los cambios e innovaciones a los que su adaptación está sometida, no deja de ser uno de los mecanismos formales que confieren al poema un carácter épico.

La obra de Pedrosa, de manera general, ofrece una curiosa muestra de recepción de uno de los elementos fundamentales del género épico clásico: lo maravilloso. El poeta madrileño aúna dos tendencias imperantes entre los poetas humanistas, el uso de un aparato de dioses cristianos y paganos, en lo que resulta una solución de compromiso aceptable. Ambos planos divinos conviven en armonía, estando el clásico supeditado al cristiano. Consecuentemente, los concilios de dioses estarán protagonizados por las deidades cristianas, que cobran mayor importancia, pues intervienen en el plano humano y guían y protegen la empresa del héroe. A sus designios están subordinadas las clásicas: Neptuno, por ejemplo, da la orden de que Eolo

⁷⁸ *Austriaca* 1, 416-417.

⁷⁹ *Austriaca* 1, 418-431.

calme los vientos para favorecer la marcha de la armada aliada, mientras las Furias actúan a las órdenes del Diablo. Otras divinidades aparecen como meras alegorías de aquello que representan: Marte y Belona son la guerra, Febo es el sol, Tetis es el mar, etc.

En definitiva, vemos que el tópico del *concilium deorum* es una muestra de un nuevo sistema del que se hace partícipes a las divinidades procedentes de dos tradiciones que, aunque apriorísticamente podrían considerarse irreconciliables, Pedrosa aún con más intención que industria.

Recibido: 31/01/2015

Aceptado: 16/03/2015

ÍNDICE

	Págs.
LIMINAR	
José M. ^a Maestre Maestre, <i>Homenaje póstumo al profesor José Guillermo Montes Cala</i>	7
Ángel Urbán Fernández – Joaquín Salinas D'Anglada, <i>Fotografía del Prof. Dr. D. José Guillermo Montes Cala</i>	13
Rafael J. Gallé Cejudo – M. ^a de la Paz Fernández Montañez, <i>Currículum científico del profesor José Guillermo Montes Cala</i>	15
Jesús Fernández Palacios, <i>Para Guillermo</i>	37
ARTÍCULOS	
AYUSO GARCÍA, MANUEL: La forma textual de las ediciones incunables de Marciano Capela: modelos, relaciones e influencia en la tradición impresa del inicio del s. XVI	41
BAEZA-ANGULO, EULOGIO: El <i>exordium</i> del <i>Ibis</i> ovidiano en la traducción al castellano de Diego Mexía de Fernangil	81
DÍEZ YÁÑEZ, MARÍA: Aristotelianism and Alfonso de Cartagena (<i>ca.</i> 1385-1456). Ethical and Political Theory for the Administration of a Kingdom: Liberality, Magnificence and Magnanimity	95
FALQUE, EMMA: Los prólogos en la historiografía latina medieval: la <i>Historia Compostelana</i> y el <i>Liber Eliensis</i>	121
FLORISTÁN, JOSÉ M.: Dos memoriales inéditos de Manuel Glinzunio (1582)	137
GIL FERNÁNDEZ, LUIS: Tres cartas de Roberto Sherley	153
JIMÉNEZ DEL CASTILLO, JUAN CARLOS: El tópico del <i>concilium deorum</i> en la <i>Austriaca siue Naumachia</i> de Francisco de Pedrosa....	171

	Págs.
LÓPEZ FONSECA, ANTONIO: Rodrigo Sánchez de Arévalo, un humanista pionero en educación	193
LÓPEZ-MUÑOZ, MANUEL: Bartolomé de Alcázar (1648-1721) y la retórica	207
PASCUAL BAREA, JOAQUÍN: El epigrama de Fernando Bravo a Santa Helena en la justa hispalense de junio de 1555	229
PINO CAMPOS, LUIS MIGUEL: Telégono y Edipo en la obra sobre el parricidio de Juan de Solórzano	243
RODRÍGUEZ HERRERA, GREGORIO: Las <i>Gnomai</i> en las <i>In Hesiodum Annotationes</i> de Georg Henisch: entre el <i>progymnasma</i> y el florilegio	257
RUIZ ARZALLUZ, IÑIGO: La <i>Vita Terrentii</i> de Petrarca en el <i>Fons memorabilium universi</i> de Bandini	279
SALAS SALGADO, FRANCISCO: Presencia clásica en la biblioteca de la familia Martínez de Escobar: una primera aproximación	299
SÁNCHEZ SALOR, EUSTAQUIO: Estructura binaria de la oración. De Platón al siglo XVIII.....	327